

ОӘЖ 54.0:378.147

ОРГАНИКАЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАР МЕХАНИЗМІН ОҚЫТУДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАТЕ ТҮСІНІКТЕРІН ДИАГНОСТИКАЛАУ ӘДІСТЕРІ

ИСЛАМ ЖҰЛДЫЗ ЕСЕНӘЛІҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, «Жаратылыстану» институты,
«Биология, география және химия» білім беру бағдарламасының 2 курс магистранты,
Қызылорда қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: т.ғ.к., профессор ТАПАЛОВА АНИПА СЕЙДАЛИЕВНА
Қызылорда қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Бұл мақалада органикалық реакциялар механизмдерін оқыту үдерісінде студенттердің жиі жіберетін қате түсініктерін анықтау мен диагностикалау жолдары қарастырылды. Зерттеу барысында оқу тапсырмаларының мазмұнын талдау, студенттердің жауаптарын интерпретациялау және концепт-карта құру арқылы түсіну деңгейі бағаланды. Нәтижелер студенттердің реакция типтерін, электрон қозғалысын және аралық бөлшектердің ролін түсіндіруде қиындықтар туындайтынын көрсетті. Қолданылған диагностика әдістері студенттердің танымдық олқылықтарын айқындап, органикалық химияны меңгерудегі логикалық және аналитикалық дағдылардың дамуын қамтамасыз етті. Ұсынылған тәсілдер пәнді оқытудың сапасын арттырумен қатар, студенттердің реакция механизмін саналы меңгеруіне ықпал ететіні дәлелденді.

Түйінді сөздер: органикалық реакциялар, механизм, диагностика, қате түсініктер, танымдық даму.

Аннотация. В статье рассматриваются пути выявления и диагностики типичных ошибочных представлений студентов при изучении механизмов органических реакций. В ходе исследования анализировалось содержание учебных заданий, интерпретировались ответы студентов и оценивался уровень понимания с помощью концепт-карт. Результаты показали, что наибольшие трудности возникают при объяснении типов реакций, движения электронов и роли промежуточных частиц. Применённые диагностические методы позволили выявить когнитивные пробелы и способствовали развитию логического и аналитического мышления. Предложенные подходы не только повышают качество преподавания, но и обеспечивают осознанное усвоение студентами механизмов органических реакций.

Ключевые слова: органические реакции, механизм, диагностика, ошибочные представления, когнитивное развитие.

Abstract. This article examines the ways of identifying and diagnosing students' common misconceptions in learning the mechanisms of organic reactions. The study involved analyzing the content of learning tasks, interpreting students' responses, and assessing their understanding through concept mapping. The findings revealed that students often experience difficulties in explaining reaction types, electron movement, and the role of intermediate species. The applied diagnostic methods helped to identify cognitive gaps and promoted the development of logical and analytical thinking. The proposed approaches not only enhance the quality of teaching but also foster students' conscious understanding of organic reaction mechanisms.

Keywords: organic reactions, mechanism, diagnostics, misconceptions, cognitive development.

Кіріспе

Органикалық химия – химия ғылымдарының ең күрделі әрі абстрактылы бөлімдерінің бірі. Әсіресе органикалық реакциялар механизмдері тақырыбы студенттер үшін логикалық ойлау, себеп-салдарлық байланыстарды түсіну және электрон қозғалысын модельдеу

тұрғысынан жоғары деңгейдегі танымдық жүктеме тудырады. Бұл салада тек реакция теңдеуін жаттап алу жеткіліксіз; әрбір реакцияның сатылық механизмі, аралық өнімдердің түзілуі мен олардың тұрақтылығы сияқты ұғымдар терең түсінікті қажет етеді [1]. Алайда жоғары оқу орындарындағы тәжірибе көрсеткендей, студенттердің басым бөлігі органикалық реакциялардың механизмін талдау кезінде жиі қате түсініктерге немесе үстірт білімге жол береді. Мұндай жағдайлар, әдетте, күрделі теориялық ұғымдардың визуалды және практикалық қолдауының жеткіліксіздігінен, сонымен қатар диагностикалық құралдардың жүйелі қолданылмауынан туындайды.

Зерттеу өзектілігі: қазіргі кезде химиялық білім берудің басты міндеттерінің бірі – студенттердің ғылыми ойлауын қалыптастыру және химиялық үдерістерді түсіндіру қабілетін дамыту қажеттілігімен айқындалады. Органикалық реакциялар механизмін оқыту кезінде қалыптасқан қате түсініктер тек жеке тақырып аясында ғана емес, бүкіл органикалық химия курсы менгеру сапасына әсер етеді. Сол себепті мұндай түсінбеушіліктерді ерте кезеңде анықтау, талдау және түзету әдістерін жетілдіру – жоғары білім беру жүйесіндегі өзекті мәселе болып табылады. Студенттердің біліміндегі қателерді диагностикалау дәстүрлі бақылау әдістерімен (жазбаша сынақ, тест, емтихан) толық анықталмайды, өйткені олар көбіне тек нәтижені бағалайды, ал ойлау үдерісін талдауға мүмкіндік бермейді. Осы тұрғыдан алғанда, *тесттер, интервью, концепт-карта, оқу тапсырмалары* сияқты әдістерді кешенді қолдану студенттің танымдық әрекетін терең талдауға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты – органикалық реакциялар механизмін оқыту барысында студенттердің қате түсініктерін диагностикалау әдістерін анықтап, оларды тиімді қолдану жолдарын ұсыну.

Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей **міндеттер** қойылды:

1. Органикалық реакциялар механизмін оқытуда студенттерде жиі кездесетін қате түсініктердің түрлерін анықтау және жіктеу;
2. Қате түсініктерді диагностикалауға арналған тиімді әдістерді (тест, интервью, концепт-карта, оқу тапсырмалары) талдау және оларды оқыту үдерісінде қолдану тәсілдерін сипаттау;
3. Диагностикалық әдістер нәтижелерін талдап, студенттердің ұғымдық деңгейін түзету бойынша әдістемелік ұсыныстар ұсыну.

Зерттеу мәселесі: Органикалық химия пәнінің реакция механизмдері сияқты күрделі бөлімдерін оқытуда студенттердің ойлау үдерісін толық қадағалай алмайтын дәстүрлі лекциялық және жаттандылыққа негізделген оқыту әдістері жиі қолданылады. Мұндай тәсілдер студенттердің ұғымдық құрылымын терең түсінуге, реакция сатыларын логикалық тұрғыдан талдауға және теориялық білімді жаңа жағдайларда қолдануға жеткілікті мүмкіндік бермейді. Нәтижесінде студенттерде реакция механизмдерінің мәнін бұрмалап түсіну, электрон қозғалысын және аралық бөлшектердің рөлін қате интерпретациялау сияқты тұрақты қате түсініктер қалыптасады. Осыған байланысты, «*Органикалық реакциялар механизмін меңгеру барысында студенттердің қате түсініктерін қандай диагностикалық әдістер (тест, интервью, концепт-карта, оқу тапсырмалары) арқылы анықтап, олардың танымдық себептерін қалай талдауға және түзетуге болады?*» деген сұрақ зерттеудің негізгі мәселесі ретінде қарастырылды.

Материалдар мен әдістер

Зерттеу материалы ретінде органикалық химия курсының «Органикалық реакциялардың механизмдері» тақырыптық блогына қатысты оқу мазмұны, студенттердің орындаған тапсырмалары, тест жауаптары және сұхбаттық пікірлері алынды. Бұл бөлім органикалық реакциялардың жүру заңдылықтарын, аралық бөлшектердің түзілуін, электрон қозғалысының бағытын және реакция сатыларының бірізділігін талдауға бағытталған күрделі мазмұнды қамтиды. Мұндай теориялық күрделілік студенттің тек жаттап алу қабілетін емес, терең ұғыну, салыстыру және қорытынды жасау дағдыларын талап етеді.

Зерттеу барысында студенттердің органикалық реакциялар механизмдерін түсінуіндегі қате түсініктерді анықтау және талдау мақсатында диагностикалық әдістердің кешені қолданылды. Әдістер өзара бірін-бірі толықтырып, алынған мәліметтердің шынайылығын арттыруға бағытталды.

1. Зерттеу тәсілінің жалпы сипаттамасы

Зерттеу сапалық және сандық әдістердің үйлесіміне негізделді. Алдымен студенттердің білім деңгейі мен ұғымдық түсініктері алдын ала тест және жазбаша тапсырмалар арқылы анықталды. Кейін осы нәтижелердің негізінде тереңдетілген сапалық зерттеу (интервью және концепт-карта талдауы) жүргізілді. Зерттеу нәтижелері мазмұндық тұрғыдан талданып, қайталанатын қате түсініктер мен ұғымдық қателер жүйеленді.

2. Қолданылған диагностикалық әдістер

а) Тесттік диагностика [2]

Тест тапсырмалары студенттердің реакция механизмдерін түсіну дәрежесін сандық тұрғыдан бағалауға мүмкіндік берді. Тест құрылымы үш деңгейлі болды:

1. **Бірінші деңгей** – негізгі ұғымдарды тану (мысалы, реакция типі, нуклеофиль мен электрофиль табиғаты, аралық бөлшек түрлері). Бұл кезең студенттің терминологиялық және базалық түсінігін анықтауға бағытталды.

2. **Екінші деңгей** – электрон қозғалысын көрсету, реакция бағытын болжау және аралық күйдің рөлін сипаттау. Мұнда студенттің механистік ойлау қабілеті мен логикалық байланыстарды түсіну деңгейі бағаланды.

3. **Үшінші деңгей** – талдау және дәлелдеу сипатындағы тапсырмалар: реакция сызбасындағы қателерді түзету, реакция механизмін басқа ұқсас мысалмен салыстыру, энергия диаграммасындағы өзгерістерді түсіндіру.

Тест нәтижелері бойынша студенттердің дұрыс жауаптары мен жиі кездескен қателері жіктелді. Бұл тәсіл қате түсініктердің сипатын айқындауға мүмкіндік берді.

ә) Интервью (сұхбат) әдісі [3, 4]

Интервью студенттің ойлау барысын, түсінудің тереңдігін және логикалық пайымдауды зерттеуге бағытталды. Жартылай құрылымдалған сұхбат форматы қолданылды: студентке реакция механизмі бойынша нақты сұрақтар қойылып, өз reasoning-ін (ойлау жолын) түсіндіру талап етілді.

Мысалы:

- Неліктен реакция осы бағытта жүреді деп ойлайсыз?
- Аралық бөлшек тұрақтылығы неге байланысты?
- Электрон қозғалысы қай бағытта жүруі керек және неге?

Жауаптар транскрипцияланып, мазмұндық талдау әдісімен өңделді. Бұл әдіс студенттің химиялық ойлау логикасындағы олқылықтарды, мысалы, себеп-салдарлық байланысты бұрмалау немесе ұғымдық шатастыру (мысалы, нуклеофиль мен электрофиль рөлін ауыстыру) сияқты қате түсініктерді айқын көруге мүмкіндік берді.

б) Концепт-карта әдісі

Концепт-карта (ұғымдық карта) әдісі студенттің білім құрылымын визуалды бейнелеуге және ұғымдар арасындағы байланысты талдауға мүмкіндік берді. Әдістің басты мақсаты – студенттің органикалық реакциялар механизмдері туралы ішкі ұғымдық желісін (когнитивтік құрылымын) анықтау [5].

Студенттерге негізгі терминдер мен ұғымдар жиынтығы ұсынылды: *нуклеофил, электрофил, реакция сатысы, аралық өнім, энергия өзгерісі, активтену энергиясы, тұрақтылық факторы* және т.б.

Олардан осы ұғымдар арасындағы байланыстарды бағытталған сызықтар мен байланыс сөздері арқылы көрсету талап етілді (мысалы: “нуклеофил → шабуыл жасайды → электрофилге”).

Карталарды талдау кезінде мына көрсеткіштер есепке алынды:

- ұғымдар арасындағы байланыс саны мен сапасы;

- себеп-салдар байланыстарының дұрыстығы;
- жалпылау мен логикалық жүйелілік деңгейі.

Бұл тәсіл қате байланыстар мен ұғымдардың дұрыс орнықпағандығын анықтауға мүмкіндік берді.

в) Құрылымдалған оқу тапсырмалары

Бұл әдіс студенттердің аналитикалық және бейнелі ойлауын дамытуға бағыттталып, қате түсініктерді айқындау құралы ретінде қолданылды. Тапсырмалар үш типке бөлінді:

1. **Толықтыру тапсырмалары** – реакция механизмін аяқтау немесе жетіспейтін электрон қозғалысын белгілеу.

2. **Салыстырмалы тапсырмалар** – екі түрлі реакцияның механизмін салыстырып, айырмашылығын дәлелдеу.

3. **Түзету тапсырмалары** – берілген реакция сызбасындағы қате кезеңдерді анықтау және дұрыстау.

Бұл тапсырмалар студенттің теориялық білімін тексерумен қатар, оның ойлау дәлдігін, себеп-салдарлық талдауын және реакция барысын логикалық түсіндіру қабілетін бағалауға мүмкіндік берді [6].

3. Деректерді өңдеу және талдау тәсілдері

Зерттеу нәтижелері **сапалық** және **сандық** тұрғыда өңделді.

• **Сандық талдау** тест және тапсырма нәтижелерін пайыздық көрсеткіштер мен орташа ұпайлар түрінде сипаттау арқылы жүргізілді. Әр сұрақ бойынша қате жауап жиілігі есептеліп, студенттердің қай түсінікте жиі шатасатыны анықталды.

• **Сапалық талдау** интервью мен концепт-карта деректерін мазмұндық кодтау арқылы жүзеге асырылды. Студенттердің жауабындағы логикалық сәйкессіздіктер, ұғымдық қайшылықтар мен жалған байланыстар жүйеленіп, «қате түсінік типтері» деп аталған категориялар жасалды.

Осы әдістердің кешенді түрде қолданылуы зерттеу нысанын жан-жақты сипаттап, студенттердің органикалық реакциялар механизмін түсінуіндегі негізгі қиындықтар мен олардың себептерін дәл айқындауға мүмкіндік берді.

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды:

• **Теориялық талдау әдісі** – органикалық реакциялар механизмдерін оқытудағы негізгі қиындықтарды айқындау мақсатында әдістемелік әдебиеттер, оқу бағдарламалары, ғылыми мақалалар мен оқулықтар талданды. Бұл әдіс студенттердің қате түсініктерін анықтау негізінде зерттеудің теориялық базасын қалыптастыруға мүмкіндік берді.

• **Контент-талдау әдісі** – органикалық химия пәнінен өткізілетін емтихан және аралық бақылау тестілеріндегі, сондай-ақ оқу материалдарындағы реакция механизмдеріне қатысты тапсырмалар зерттелді. Осы талдау арқылы студенттердің жиі қате жауап беретін реакция типтері мен түсініктік қиындықтар жүйеленді.

• **Жүйелеу және құрылымдау әдісі** – реакциялардың негізгі типтері мен олардың механизмдеріне байланысты оқу тапсырмалары жіктеліп, құрылымдық топтарға бөлінді. Бұл әдіс арқылы диагностикалық тапсырмалардың мазмұндық деңгейлері мен логикалық байланыстары нақтыланды.

• **Мысалдық модельдеу әдісі** – зерттеу аясында авторлық оқу тапсырмалары әзірленіп, олардың құрылымы мен мазмұндық элементтері сипатталды. Модельдеу нәтижесінде студенттердің танымдық деңгейін өлшеуге және олардың реакция механизмін түсіндіру қабілетін бағалауға арналған диагностикалық тапсырмалар үлгілері жасалды.

Зерттеу нәтижелерінің сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында әдістер кешенді түрде қолданылды. Бұл тәсіл студенттердің біліміндегі олқылықтарды тереңірек талдауға, сонымен бірге олардың органикалық реакцияларды түсіну логикасын айқындауға мүмкіндік берді.

Нәтижелер және талқылау

Зерттеу нәтижелері органикалық химия пәніндегі реакциялар механизмін меңгеру студенттер үшін аса күрделі танымдық процесс екенін көрсетті. Реакция механизмдерінің

электрондық және құрылымдық сипаты, аралық бөлшектердің түзілуі мен реакция бағыты туралы білім студенттен жоғары деңгейдегі логикалық, аналитикалық және себеп-салдарлық ойлауды талап етеді. Алайда зерттеу барысында студенттердің едәуір бөлігі осы күрделі үдерістерді терең түсінуде қиындықтарға тап болатыны анықталды. Бұл жағдай олардың білімінде тұрақты **қате түсініктердің** (misconceptions) қалыптасуына әкеліп соғады.

Диагностикалық зерттеу нәтижелері студенттердің реакция механизмдері бойынша ұғымдық және логикалық қиындықтарын айқындауға мүмкіндік берді. Атап айтқанда, студенттер жиі шатастыратын немесе қате түсінетін мәселелер келесі бағыттарда байқалды:

1. **Электрон қозғалысы мен бағытталуы** – көптеген студенттер электрон жұбының қозғалысын көрсететін «доға» белгілерінің мәнін елемей, реакцияны тек реагенттер мен өнімдер тұрғысынан түсіндіреді. Мұндай жағдай электрондық үдерістердің физикалық мәнін терең ұғынбаудан туындайды;

2. **Аралық бөлшектердің түзілуі** – карбокатион, карбанион немесе радикал сияқты аралық бөлшектердің рөлін түсіндіруде студенттер олардың тұрақтылығын, энергия деңгейін және реакция бағытына әсерін жиі шатастырады;

3. **Реакция типтерін ажырату** – нуклеофильді және электрофильді орынбасу, қосылу және элиминация реакциялары арасындағы айырмашылықты анықтауда студенттер формальды белгілерге сүйеніп, механизмдік ерекшеліктерді ескермейді.

Жүргізілген **тест әдісі** студенттердің нақты білім деңгейін және қате ұғымдардың жиілігін анықтауға мүмкіндік берді. 45 студент қатысқан диагностикалық тест нәтижесі бойынша:

- 48%-ы нуклеофильді орынбасу (SN1 және SN2) реакцияларын шатастырған;
- 37%-ы реакция жылдамдығына әсер ететін факторларды (еріткіш, температура, реагенттің құрылысы) дұрыс түсінбеген;

- 56%-ы электрон қозғалысын көрсететін белгілерді қолданбаған.

Бұл деректер студенттердің реакция механизмін жаттап қабылдайтынын, бірақ оны қолданбалы деңгейде түсіндіру қабілеті төмен екенін көрсетті.

Интервью әдісі арқылы алынған сапалық деректер студенттердің өз ойлау логикасын жеткізу барысында жиі қайталайтын жалпылама және дәлсіз пікірлерін ашуға мүмкіндік берді. Көптеген студенттер реакцияның жүру жолын тек реакция теңдеуі арқылы сипаттап, механизмдік кезеңдерді аттап өтеді. Мысалы, олар «реакция осылай жүреді, себебі реагент активті» деген секілді жалпы түсініктемелермен шектеледі. Бұл олардың реакция механизмін атомаралық деңгейде түсіндіре алмауынан туындайды.

Концепт-карта әдісі студенттердің ұғымдар арасындағы байланыстарды қалай құрастыратынын айқындауға мүмкіндік берді. Жиналған деректерге сәйкес, кейбір студенттер «реакция типі – аралық бөлшек – реакция бағыты» арасындағы байланысты дұрыс көрсете алмаған. Концепт-карта сызбасында ұғымдардың орындары ауыстырылып, байланыстар үзіліп қалған жағдайлар жиі кездесті. Бұл студенттің теориялық білімін құрылымдаудағы логикалық әлсіздікті көрсетеді. Сонымен қатар, визуалды карта арқылы студенттердің реакция механизмін түсіндіруде қандай кезеңдерге мән бермейтіні (мысалы, ион түзілу сатысы немесе энергия өзгерісі) анықталды.

Құрылымдалған оқу тапсырмалары диагностикалық әдіс ретінде студенттің нақты түсіну деңгейін айқындауға мүмкіндік берді. Бұл тапсырмаларда студенттерге реакция кезеңдерін салыстыру, электрон қозғалысын көрсету және аралық бөлшектердің тұрақтылығын дәлелдеу талап етілді. Нәтижесінде студенттердің 65%-ы реакцияның дұрыс бағытын болжауға, 58%-ы электрон қозғалысын сызба түрінде көрсетуге қабілетті болды. Бұл тапсырмалар оқу процесінде тек білімді тексеру құралы емес, сонымен қатар түсінікті тереңдету тәсілі ретінде де тиімді екенін көрсетті.

Жүргізілген талдау негізінде студенттердің қате түсініктері үш негізгі топқа жіктелді:

1. **Білімдік (ұғымдық) қателер** – ұғымның мағынасын толық түсінбеу, терминологиялық шатасу, мысалы «электрофиль» мен «нуклеофиль» ұғымдарын алмастыру;

2. **Логикалық қателер** – реакция сатыларының дәйектілігін бұзу немесе себеп-салдар байланысын бұрмалау;

3. **Қолданбалы қателер** – теориялық білімді есептер мен нақты реакцияларға қолданудағы қиындықтар.

Талдау нәтижелері студенттердің қате түсініктерін ерте диагностикалау органикалық реакцияларды оқыту сапасын арттырудың маңызды шарты екенін көрсетті. Диагностикалық әдістердің (тест, интервью, концепт-карта, құрылымдалған тапсырма) кешенді қолданылуы оқытушыға студенттің нақты қиындықтарын анықтап, түсінбеушілік көзін жоюға бағытталған түзету жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді.

Жалпы алғанда, зерттеу нәтижелері студенттердің органикалық реакциялардың механизмін меңгеру процесінде жүйелі диагностиканың маңызын дәлелдеді. Мұндай әдістер студенттің біліміндегі олқылықтарды дер кезінде анықтауға, танымдық процесті бақылауға және оқыту тиімділігін арттыруға бағытталған ғылыми-әдістемелік құрал ретінде маңызды рөл атқарады.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижелері органикалық химия пәнін оқыту үдерісінде студенттердің реакция механизмдері жөніндегі қате түсініктерін дер кезінде анықтау мен түзетудің маңыздылығын көрсетті. Диагностикалық талдау арқылы студенттердің негізгі қиындықтары молекулааралық және ішкі молекулалық процестердің логикалық тізбегін түсіндіруде, реакция типтерін ажыратуда және электрон қозғалысын символдық түрде (жебе арқылы) бейнелеуде кездесетіні анықталды. Бұл – студенттердің механистік ойлау деңгейінің жеткіліксіз дамығанын және тек нәтижеге бағытталған жаттандылыққа сүйенетінін дәлелдейді.

Зерттеу барысында ұсынылған диагностикалық әдістер – контент-талдау, құрылымдалған оқу тапсырмалары мен мысалдық модельдеу – студенттердің түсініктерін тереңірек талдауға, олардың біліміндегі нақты олқылықтарды жүйелі түрде анықтауға мүмкіндік берді. Әсіресе қате түсініктердің табиғатын айқындау және оларды түзету жолдарын ұсыну оқыту сапасын арттыруда тиімді құрал бола алатыны байқалды.

Жалпы алғанда, студенттердің органикалық реакциялар механизмдерін түсінуін жетілдіру үшін тек мазмұнды жеткізу емес, олардың танымдық белсенділігін, рефлексиясын және ғылыми тілде пайымдау қабілетін дамыту қажет. Осыған орай, органикалық химияны оқытуда диагностикалық тәсілдерді тұрақты қолдану оқытушыға оқу процесін саралап ұйымдастыруға, ал студентке өз қателерін тануға және түзетуге мүмкіндік береді.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, қате түсініктерді жүйелі диагностикалау органикалық химиядағы күрделі тақырыптарды меңгеру тиімділігін арттырумен қатар, студенттің логикалық, аналитикалық және шығармашылық ойлауын қалыптастыруда маңызды рөл атқарады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Есенәліқызы И. Ж., Тапалова А. С. ОРГАНИКАЛЫҚ РЕАКЦИЯЛАРДЫҢ МЕХАНИЗМІ БОЙЫНША ОҚУ ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ //Endless light in science. – 2025. – №. 31 мая ПН. – С. 97-103.
2. Ақылбекқызы Т. Г. и др. ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫ ЭЛЕКТРОНДЫ РЕСУРСТАРМЕН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ //Endless light in science. – 2025. – №. 31 январь ПН. – С. 161-164.
3. Ақжол Т. Е., Шағраева Б. Б. «ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ» ПӘНІН ОҚЫТУДА STEM-ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНЫП КӨРНЕКІЛІК ӨЗІРЛЕУ //Endless light in science. – 2024. – Т. 9. – №. май 2. – С. 14-18.
4. Сотченко Р. К., Ногаева А. Н., Власова Л. М. Активизация познавательной деятельности при изучении органической химии //Медицина и экология. – 2023. – №. 3. – С. 64-67.
5. Серіков А. М., Бектурганова Н. Е. MIND MAPPING ЖӘНЕ CONCEPT MAPPING ӘДІСТЕРІН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ КҮРДЕЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫН ТҮСІНДІРУДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ //In The World Of Science and Education. – 2025. – №. 15 мая ПН1. – С. 110-118.
6. Мукатай Б. Т. и др. ХИМИЯ МҰҒАЛІМДЕРІН ДАЯРЛАУДА ХИМИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУҒА ӨСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ ТАЛДАУ //Известия. Серия: Педагогические науки. – 2025. – Т. 76. – №. 1.